

АНАЛИЗ ПАРЕМИИ О ГОСТЕПРИИМСТВЕ В СОПОСТАВЛЯЕМЫХ ЯЗЫКАХ

Калниязов Есемурат Шамшетович

Заведующий кафедрой «Узбекского языка, языков и общественных предметов»

Медицинского института Каракалпакстана, Нукус

www.doi.org/10.5281/zenodo.10533772

В английской и русской паремиологической картине мира делается особый акцент на значимость и разнообразие образов хозяина и гостя, которые не просто выражают культурные особенности, но также представляют идеалы, ценности и ожидания, связанные с ролями хозяина и гостя в процессе гостеприимства.

Анализируя паремии о гостеприимстве в сопоставляемых языках, мы выявили ключевые качества, которые ценятся в образах хозяев и гостей в английской и русской культурах. Хозяин в исследуемых паремиях представлен как символ гостеприимства и щедрости. Паремии часто подчеркивают его роль как заботливого и внимательного организатора встреч, который не только создает комфортную и радушную атмосферу, но и отражает духовные и моральные аспекты своей культуры.

Образ идеального хозяина в английских паремиях представлен несколькими ключевыми характеристиками, среди которых, прежде всего, выделяются щедрость и открытость. Они выражают отношение к гостям, создающее общую атмосферу гостеприимства.

Пословицы *My house is your house* (Мой дом – ваш дом) и *The door is always open for friends* (Дверь всегда открыта для друзей) подчеркивают идею безусловного гостеприимства, в них дом хозяина рассматривается как пространство, открытое для гостей, где они могут чувствовать себя как дома. А хозяин предстает как радушный человек.

С другой стороны, идеальный образ гостя также является ключевой фигурой в паремиологической картине мира. Гости часто олицетворяют благодарность, уважение к традициям и обычаям хозяина, а также вежливость и такт. В некоторых паремиях гостя рассматривают как активного участника взаимодействия, который приносит радость и новизну в жизнь хозяина.

В целом, образы хозяина и гостя, отраженные в паремиях, несут в себе глубокий социальный и культурный контекст, отражающий универсальные человеческие ценности, такие как гостеприимство, уважение, общение и взаимопонимание. Эти образы и их характеристики имеют некоторые различия в английской и русской культурах, однако они остаются важными элементами в построении социальных взаимоотношений и взаимодействия между людьми.

References:

1. Винникова М.Н., Корнилова Е.Д., Павицкая З.И. К вопросу о причинах заимствования иноязычных слов в сфере туризма и гостеприимства // Казанский вестник молодых учёных. – Вып. 2, № 4 (7). – 2018. – С. 83-85.
2. Жилкубаева А.Ш. Когнитивное пространство концепта «гостеприимство» в тюркских языках // Мир Большого Алтая. – № 2 (1.2). – 2016. – С. 135-140.

3. Орлова Т.Г. Внутренний и внешний мир человека в английских и русских поговорках (опыт лингвистического анализа). // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: «Теория языка. Семиотика. Семантика». – М., 2013. – № 3. – С. 58-67.
4. Турбина О.А., Захарова Т.В. Отражение социальной значимости гостеприимства в русских поговорках // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика. – № 16 (116). – 2008. – С. 46-53.

INNOVATIVE
ACADEMY